

ATEROSKLEROZ KASALLIGINING RIVOJLANISH JARAYONLARI VA PROFILAKTIK CHORALARINING SAMARADORLIGI

Rustamova F.O¹., Ahrorov A.A²

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son davolash ishi fakulteti talabasi¹,
Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son davolash ishi fakulteti talabasi²,
Ilmiy rahbar – DSc, dotsent **Axmedova D.B.**

Kirish. Ateroskleroz hozirgi davrda butun dunyo aholisining salomatligi uchun eng katta xavflardan biri sanaladi. Bu kasallik yurak qon-tomir tizimining surunkali kasalliklari qatorida yetakchi o'rinni egallaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili taxminan 17 milliondan ortiq odam yurak qon-tomir kasalliklari, xususan ateroskleroz bilan bog'liq asoratlar — yurak ishemik kasalligi, insult va periferik arteriyalar kasalliklari tufayli vafot etadi. Aterosklerozning eng xavfli jihati – u yillar davomida sezilmaydigan tarzda rivojlanib, kutilmagan yurak xurujlari yoki miya qon aylanishining keskin buzilishlariga olib kelishidir. Ateroskleroz organizmda yallig'lanish va immun tizimi bilan bog'liq kompleks patogenetik jarayonlar orqali rivojlanadi. Shu sababli, bu kasallikni faqat yurak kasalligi emas, balki butun tanaga ta'sir qiluvchi tizimli muammo sifatida baholash lozim. Shularni inobatga olgan holda, aterosklerozning rivojlanish mexanizmlarini chuqur o'rganish, zamonaviy diagnostika usullarini tatbiq etish va samarali profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotda ustuvor yo'nalishlardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Ateroskleroz kasalligini rivojlanish bosqichlari va patogenetik mexanizmlarini yoritish, kasallikning oldini olishda samarali profilaktik choralarni tahlil qilish.

Tadqiqotning materiallari va usullari. Tadqiqotda 2022-2024- yillar davomida ateroskleroz tashxisi quyilgan 50 nafar bemor tanlab olindi. Tadqiqotga jalb qilingan bemorlarning yoshi 40 yoshdan yuqori bo'lib, ularning klinik kartalari asosida yurak qon-tomir tizimi tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning 80% da aterosklerozning rivojlanishi bilan bog'liq yallig'lanish belgilari mavjud edi. Bemorlarning 60% da xolesterin va triglitseridlar darajasi me'yoridan yuqori bo'lib, bu lipid almashinuvi buzilishining mavjudligini ko'rsatadi.

- **Xolesterin darajasi:** Bemorlarning 70% da umumiy xolesterin miqdori 5.0 mmol/L dan yuqori edi.
- **Triglitsyeridlar darajasi:** 55% bemorda triglitseridlar miqdori yuqori, 3.0 mmol/L dan oshgan.
- **LDL:** 60% bemorlarning LDL darajasi yuqori, 3.0 mmol/L dan oshgan.
- **HDL:** 40% bemorlar HDL darajasining pastligini ko'rsatdi (1.0 mmol/L dan past). Bemorlarning 70% da arteriya bosimi yuqori bo'lib, bu gipertenziyaning mavjudligini ko'rsatadi.

Qon zardobidagi yallig'lanish va oksidlanish ko'rsatkichlari

Tadqiqot davomida bemorlarning qon zardobida quyidagi ko'rsatkichlar aniqlangan:

- **Proinflammator sitokinlar:** IL-1 β , IL-6 va TNF- α darajalari 60% bemorlarda yuqori bo'lgan.
- **Anti-inflammator sitokinlar:** IL-10 darajasi past bo'lib, yallig'lanish jarayonining sustligini ko'rsatadi.
- **MMP-9 (Matrix metalloproteinaza 9):** 55% bemorlarning qon zardobida MMP-9 miqdori oshgan, bu hujayralararo matritsaning degradatsiyasi va aterosklerotik jarayonning rivojlanishini ko'rsatadi.

Instrumental tekshiruvlar

- **EKG (Elektrokardiografiya):** 50% bemorlar EKGda yurakning disfunktsiyalari (ishemik o'zgarishlar) mavjudligini ko'rsatdi.
- **Dopplerografiya:** 45% bemorlarda dopplerografik tekshiruvlar aterosklerozga xos arteriyalar devorining qalinlashganligini va qon oqimining sekinlashishini ko'rsatdi.

Xulosa. Shunday qilib, aterosklerozning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni va klinik, laborator, hamda instrumental tekshiruvlar yordamida kasallikning mexanizmlarini aniqlashga yordam beradi. Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlarning aksariyatida yurak qon-tomir kasalliklari va aterosklerozning rivojlanishi uchun xolesterin, triglitseridlar va LDL darajalarining oshishi, gipertenziya, yallig'lanish jarayonlari va oksidlanish stressi kabi asosiy xavf omillari mavjudligi aniqlandi.